

**BESOINS PSYCHOLOGIQUES FONDAMENTAUX DE STAGIAIRES EN
ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE EN EMPLOI: PERCEPTIONS DES PRATIQUES
D'ACCOMPAGNEMENT EN STAGE**

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF SECONDARY EDUCATION INTERNS IN EMPLOYMENT:
PERCEPTIONS OF SUPPORT PRACTICES DURING INTERNSHIPS

NECESSIDADES PSICOLÓGICAS DE ESTAGIÁRIOS EM ENSINO SECUNDÁRIO EM EMPREGO:
PERCEPÇÕES DAS PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O ESTÁGIO

Josée-Anne Gouin ¹
Matthieu Petit ²
Jean-Christophe Potvin ³
Abire Ismaili ⁴

Manuscrit soumis le: 15 octobre 2024.

Approuvé le: 22 juillet 2025.

Publié le: 12 novembre 2025.

Résumé

Au Québec, face à la pénurie de personnel enseignant, de plus en plus d'étudiants en enseignement se font offrir des stages en emploi avant d'avoir complété leur baccalauréat. L'accompagnement de ces personnes diffère puisqu'elles n'enseignent pas aux élèves sous la supervision d'un enseignant associé. En effet, les stagiaires en emploi ont l'entière responsabilité de groupes d'élèves, avec tous les défis que cela représente. L'objectif de notre étude est de mieux comprendre les pratiques d'accompagnement perçues par ces stagiaires lors d'un tel stage. Guidés par la théorie de l'autodétermination (Ryan et Deci, 2020), des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès de quatre stagiaires, notamment en ce qui a trait à la satisfaction de leurs besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Nos résultats montrent que ces stagiaires vivent une insertion professionnelle à grande vitesse durant laquelle les tâches confiées peuvent s'avérer exigeantes et qu'un accompagnement mieux adapté semble souhaitable.

Mots-clés: Stage en emploi; Pratiques d'accompagnement; Autodétermination; Besoins psychologiques fondamentaux.

Abstract

In Quebec, faced with a shortage of teaching staff, an increasing number of education students are being offered employment internships before completing their bachelor's degrees. The support for these individuals differs because they do not teach students under the supervision of a mentor

¹ Docteure en Psychopédagogie à Université Laval. Professeure à Université Laval.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3162-8653> Contato: josee-anne.gouin@fse.ulaval.ca

² Docteur en éducation à l'Université de Sherbrooke. Professeur à Université de Sherbrooke.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9642-1058> Contato: matthieu.petit@usherbrooke.ca

³ Doctorant en Éducation à Université de Sherbrooke. Maîtrise en Psychoéducation à Université de Montréal. Professeur à Cégep de Valleyfield.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7472-9353> Contato: jean.christophe.potvin@cegepvalleyfield.ca

⁴ Doctorant en Psychopédagogie à Université Laval. Maîtrise en Sociologie à Université de Franche-Comté.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8445-6292> Contato: abire.ismaili.1@ulaval.ca

teacher. The interns have full responsibility for groups of students, along with all the challenges this entails. The objective of our study is to better understand the perceived support practices experienced by these interns during such internships. Guided by self-determination theory (Ryan and Deci, 2020), semi-structured interviews were conducted with four interns, focusing on their satisfaction of needs for autonomy, competence, and belonging. Our results show that these interns experience a rapid professional integration during which the assigned tasks can be demanding, and that better-adapted support seems desirable.

Keywords: Employment-based internship; Supportive practices; Self-determination; Fundamental psychological needs.

Resumo

No Québec, diante da escassez de pessoal docente, um número crescente de estudantes de educação está recebendo ofertas de estágios de emprego antes de completar seu bacharelado. O apoio a essas pessoas difere, pois elas não ensinam alunos sob a supervisão de um professor associado. Os estagiários têm total responsabilidade por grupos de alunos, juntamente com todos os desafios que isso representa. O objetivo do nosso estudo é entender melhor as práticas de apoio percebidas por esses estagiários durante tais estágios. Guiados pela teoria da autodeterminação (Ryan e Deci, 2020), foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro estagiários, focando na satisfação de suas necessidades de autonomia, competência e pertencimento. Nossos resultados mostram que esses estagiários vivenciam uma rápida inserção profissional, durante a qual as tarefas atribuídas podem ser exigentes, e que um apoio mais adaptado parece desejável.

Palavras-chave: Estágio em emprego; Práticas de acompanhamento; Autodeterminação; Necessidades psicológicas fundamentais.

Contexte et problématique

Les stages occupent une place importante dans les programmes de formation initiale en enseignement au Québec. Les stagiaires sont appelés à effectuer 700 heures de formation pratique réparties lors de quatre stages en milieu scolaire, et cela, en alternance avec des cours universitaires (Ministère de l'Éducation du Québec, 2001). En plus d'avoir une influence positive sur les résultats de ces cours (Binder et al., 2015), les expériences de stage sont perçues comme essentielles (Van Nieuwenhoven et al., 2021) puisque les stagiaires ont l'occasion d'y développer leurs compétences professionnelles et leurs habiletés interpersonnelles. Par ailleurs, l'étude de Bennett et al. (2008) a démontré la pertinence pour les étudiants de bénéficier de ces expériences pour favoriser une transition vers le milieu professionnel.

Depuis quelques années, pour favoriser l'insertion professionnelle et pour contrer la pénurie enseignante (Dufour et Labelle, 2024; Gilbert et Dufour, 2024), de plus en plus de milieux universitaires québécois en enseignement permettent de vivre un stage en emploi,

c'est-à-dire qu'ils acceptent que les stagiaires décrochent un contrat de travail dans un centre de service scolaire – CSS (organisme public au Québec qui a pour mission d'organiser les services éducatifs dans une région donnée) ou dans une école privée tout en réalisant leur stage. Les conditions pour réaliser ces stages varient beaucoup d'une université à l'autre (certaines acceptent des stages en emploi dès la troisième année de formation et d'autres les limitent à la quatrième année). Contrairement à d'autres professions qui bénéficient de ces expériences en emploi depuis des décennies (ex. en droit), les facultés d'éducation vivent une période d'adaptation durant laquelle les équipes-programmes définissent de nouvelles balises d'accompagnement.

En effet, le stage en emploi modifie l'accompagnement triadique des stagiaires qui est habituellement offert par deux formateurs agissant de manières complémentaires (Portelance et al., 2008): le superviseur (engagé par l'institution d'enseignement universitaire) et l'enseignant associé (qui accueille le stagiaire en classe tout en le laissant enseigner à ses élèves). Lors d'un stage en emploi, le stagiaire prend en charge des groupes d'élèves pour lesquels il devient l'enseignant officiel avec toutes les responsabilités que cela impose. Il n'est donc plus accompagné par un enseignant associé qui est libéré de ses groupes pour assurer les suivis pédagogiques auprès de lui. Ne disposant pas d'orientations ministérielles, l'accompagnement des stagiaires en emploi peut alors relever d'un enseignant en exercice, d'un conseiller pédagogique, d'un enseignant mentor ou même d'un membre de la direction d'école. Cet accompagnement a été, jusqu'à maintenant, peu documenté dans la littérature contrairement à l'accompagnement en triade qui a fait l'objet de dizaines de recherches dès le début des années 2000 (ex. Desbiens et al., 2000; Gouin et Hamel, 2015; Petit et al., 2019). Dans ce contexte, nous souhaitons explorer les pratiques d'accompagnement qui soutiennent ces stagiaires en emploi.

Préoccupés par l'attrition dans la profession enseignante, nous nous sommes intéressés aux pratiques d'accompagnement perçues par les stagiaires en emploi lors de leur quatrième et dernier stage: selon leur vécu, perçoivent-ils des pratiques d'accompagnement qui les soutiennent et les aident à négocier efficacement leur insertion professionnelle? Ce questionnement s'inscrit dans l'un des postulats centraux de la théorie de l'autodétermination – TAD (Ryan et Deci, 2020), à savoir que tout individu est disposé à fonctionner de manière optimale s'il parvient à combler trois besoins psychologiques

fondamentaux (BPF): la compétence, l'autonomie et l'appartenance sociale. Chez les enseignants en service, la satisfaction de ces besoins est non seulement associée positivement à leur motivation autonome au travail (Van den Berghe et al., 2014), mais aussi au recours à des pratiques pédagogiques efficaces en classe (Holzberger et al., 2014). Par ailleurs, une étude auprès d'enseignants expérimentés indique que l'insatisfaction du besoin d'autonomie est liée à une diminution du plaisir d'enseigner, affectant en retour le soutien à l'autonomie des élèves (Ryan et Deci, 2017). D'autres données montrent que l'insatisfaction des besoins en milieu d'emploi ou de stage est associée à une diminution de la motivation, du bien-être et de la satisfaction (Gillet et al., 2012). Il a parallèlement été démontré que la satisfaction ou la non-satisfaction des BPF dépendrait de quatre catégories de pratiques présentes ou non dans l'environnement de travail, soit le soutien à l'autonomie, la structure, l'engagement et le contrôle (Ryan et Deci, 2020). Un examen systématique des écrits scientifiques nous a permis de relever un nombre limité d'études ayant évalué l'apport de ces pratiques dans un contexte de formation initiale en enseignement sur la satisfaction des BPF des stagiaires. À ce jour, les recherches menées dans le champ de la formation pratique ont essentiellement dirigé leur attention sur les relations entre formateurs et stagiaires ainsi que sur l'analyse des liens théorie-pratique entre les cours universitaires et les stages (Lawson et al., 2015).

Dans le monde professionnel, ces pratiques en soutien des BPF sont plus en plus considérées comme un levier fondamental, tant pour le bon fonctionnement des organisations que pour favoriser chez les futurs employés un sentiment d'efficacité, d'appartenance et de maîtrise dans un nouveau poste (Firzly et al., 2022). En outre, des études montrent que des stagiaires en médecine (Busari et al., 2005) et en enseignement (Kaplan et Madjar, 2017) bénéficiant de pratiques soutenant tirent avantage de divers aspects, tels qu'un plus grand sentiment d'appartenance à l'établissement, un sentiment de compétence dans leur profession, une motivation autonome, et une réduction du sentiment d'épuisement. Ces pratiques peuvent influencer durablement des éléments clés tels que le sentiment de compétence, la motivation, le bien-être et l'engagement des personnes (Tong et Kram, 2013). Cela souligne l'importance des pratiques mises en place par les formateurs, notamment à travers leurs attitudes et comportements, qui conditionnent souvent l'efficacité de l'accompagnement (Eby et Robertson, 2020). Dès lors, comprendre les éléments qui favorisent une relation de formateur-stagiaire réussie est essentiel, surtout lorsque nous savons que l'engagement, la motivation, et la rétention du personnel sont au cœur de la

performance organisationnelle. Ces constats soulèvent une question générale: quelles sont les perceptions des stagiaires en emploi quant aux pratiques d'accompagnement en soutien à leurs BPF?

Cadre théorique

Dans le contexte de la formation initiale à l'enseignement, la satisfaction des BPF joue un rôle central dans le développement professionnel et personnel des stagiaires puisqu'ils sont essentiels à la motivation autodéterminée, à l'engagement et au bien-être. Leur satisfaction constitue un levier crucial pour soutenir l'apprentissage et favoriser une insertion professionnelle harmonieuse. À l'inverse, leur insatisfaction peut entraîner des conséquences psychologiques néfastes (Ryan et Deci, 2017). En contexte de stage, le besoin d'autonomie est comblé lorsque le stagiaire peut faire des choix et organiser ses actions. Cela se manifeste, par exemple, par la possibilité de choisir des activités pédagogiques. Le besoin de compétence, quant à lui, est satisfait lorsque le stagiaire se sent capable d'accomplir les tâches nécessaires à ses objectifs. Enfin, le besoin d'appartenance sociale est comblé par des relations harmonieuses avec les élèves, l'équipe éducative et les autres stagiaires.

La satisfaction ou l'insatisfaction de ces besoins repose sur quatre catégories de pratiques (Ahmadi et al., 2023). Le soutien à l'autonomie implique des pratiques qui reconnaissent la perspective du stagiaire et lui permettent d'exercer ses choix (ex. des occasions sont créées pour permettre au stagiaire de prendre des initiatives, le stagiaire résout les problèmes qu'il rencontre et il en discute avec son formateur). Les pratiques structurantes visent à soutenir le besoin de compétence. Elles rendent l'environnement prévisible (ex. les attentes envers le stagiaire lui sont précisées dès le début du stage, ce dernier poursuit des objectifs professionnels qui lui sont propres). Pour le besoin d'appartenance, des pratiques engageantes de la part des formateurs sont à favoriser pour montrer aux stagiaires qu'ils sont soutenus et encouragés (Fisher et al., 2020): par exemple, l'enseignant associé se rend disponible pour son stagiaire ou encore, le stagiaire est invité à participer aux rencontres d'équipe. En revanche, des pratiques contrôlantes ou un manque de soutien peuvent nuire aux besoins des stagiaires, en limitant leur capacité à développer leur compréhension et leurs stratégies d'enseignement (Mena et al., 2017): par exemple, le stagiaire doit suivre la planification de son enseignant (besoin d'autonomie brimé) ou encore, ce dernier ressent la pression de ne pas commettre d'erreur (besoin de compétence brimé).

À notre connaissance, aucune recherche n'a exploré comment les stagiaires en emploi en enseignement perçoivent les pratiques d'accompagnement de leurs formateurs. Étant donné l'importance des BPF pour le bien-être du personnel enseignant et celui de leurs élèves (Sarrazin et al., 2011) ainsi que l'augmentation du nombre de stages en emploi au Québec, la recherche se concentre sur deux objectifs:

- 1- Identifier la satisfaction de leurs BPF selon les pratiques perçues.
- 2- Décrire certaines pratiques d'accompagnement des formateurs telles que perçues par les stagiaires en emploi.

Méthodologie

Il s'agit d'une étude qualitative descriptive (Seixas et al., 2018). Les résultats seront présentés sous la forme d'études de cas compte tenu de l'hétérogénéité des contextes professionnels.

- Participants

En janvier, nous avons sollicité par courriel la participation de tous les stagiaires en emploi d'une université québécoise qui faisaient leur stage final en enseignement au secondaire (N = 15). Le stage final du baccalauréat en enseignement au secondaire (BES) et du baccalauréat en adaptation scolaire et sociale (BASS) a été ciblé parce qu'il permet la prise en charge de plusieurs groupes d'élèves sur une longue période (15 semaines) et qu'il précède l'insertion professionnelle. Des 15 personnes sollicitées, 4 ont accepté et ont été recrutées dans le cadre de cette recherche: 2 du BES, et 2 du BASS (du volet secondaire de ce programme). Cet échantillon convenait au caractère chronophage de l'analyse des données que nous voulions collecter afin d'éventuellement décrire les cas (Boutin, 2019). Chacun des quatre stagiaires était accompagné par un superviseur universitaire qui animait des séminaires (réunissant une cohorte) avant, pendant (analyse de vidéos) et après le stage. L'accompagnement en milieu scolaire relevait d'un ou de deux enseignants de soutien qui se rendaient disponibles et offraient de la rétroaction au stagiaire.

- Collecte de données

Premièrement, pour réaliser la collecte de données, un entretien semi-dirigé (Savoie-Zajc, 2009) d'environ 60 minutes a été mené auprès de chacun des stagiaires à l'aide de la plateforme *Microsoft Teams*. Les entretiens ont eu lieu en avril vers la fin du stage.

Les entretiens ont suivi le même déroulement. Avant chacun d'eux, les stagiaires avaient filmé une séquence d'enseignement pilotée en classe. À partir de la vidéo de cette séquence, le stagiaire participait à son entretien semi-dirigé avec un auxiliaire de recherche (qui avait préalablement visionné la vidéo afin d'orienter certaines questions ouvertes). Les entretiens se déroulaient sans la présence du superviseur universitaire et de l'enseignant de soutien afin de bien distinguer les activités du stage de celles de la recherche.

Inspirées de recherches (Ahmadi et al., 2023; Janssen et al., 2014, Wong, 2019), les 15 questions ouvertes du guide d'entretien portaient sur le déroulement du stage de façon générale, sur les pratiques de leurs formateurs ainsi que sur la satisfaction de leurs BPF. Avant d'utiliser le guide d'entretien, nous avons sélectionné deux stagiaires ne participant pas à la recherche, puis nous leur avons posé les questions afin de valider la durée de l'entretien, la formulation des questions ainsi que les réponses fournies par les stagiaires. Par la suite, nous avons modifié certaines formulations en fonction des résultats de ce pré-entretien afin de déterminer la version finale du guide. De plus, les stagiaires participants ont rempli un questionnaire sociodémographique, via la plateforme *Microsoft Forms*. Ce questionnaire a permis de colliger des informations pour chacun d'eux (âge, programme, pourcentage et tâche enseignante) afin de mieux comprendre leur contexte professionnel.

- Analyse

À la suite des entretiens, les verbatim ont été retranscrits et intégrés au logiciel NVivo (version 12) afin d'effectuer une analyse de contenu (Savoie-Zajc, 2009). En écho aux objectifs de recherche, un codage par unités de sens (Paillé et Mucchielli, 2016) a été réalisé. Pour cette tâche, l'équipe de recherche a utilisé un livre de 26 codes préétablis à partir de la classification des pratiques d'accompagnement pour chacun des besoins psychologiques fondamentaux issue des travaux de Ahmadi et al. (2023). Voici un extrait du livre de codes: pour chacun des besoins psychologiques fondamentaux, des pratiques y sont associées.

Tableau 1. Extraits du livre de codes.

Besoins psychologiques fondamentaux	Description des pratiques	Codes selon les catégories de pratiques
Autonomie du stagiaire	Le stagiaire parle de sa satisfaction par rapport au choix dans sa planification en stage (inclut: activités, évaluation, cours) ET le stagiaire parle de sa satisfaction par rapport aux décisions professionnelles et personnelles dans son stage et il reflète ce qu'il veut.	AC (soutien à l'autonomie-choix)
	Le stagiaire explique qu'il prend en compte ses propres intérêts et il fait ce qui l'intéresse par rapport à ses planifications.	AI (soutien à l'autonomie intérêt)
	Le stagiaire parle d'une contrainte reliée aux choix qu'il doit faire en lien avec le milieu scolaire: PFEQ, la PDA, le contexte de l'école, code de vie.	ACC sco (soutien à l'autonomie-choix-milieu scolaire - contrainte)
	Le stagiaire nomme qu'il ressent de la pression de la part de l'enseignant associé dans: l'utilisation du matériel en classe, une manière d'enseigner ou de créer une situation X	ACC for (autonomie-choix- formateur enseignant - contrainte)

Source: Développé par les auteurs.

À huit reprises, les membres de l'équipe se sont rencontrés afin d'échanger sur chacun des codes, jusqu'à l'obtention d'un accord interjuge de 97 %. Après les deux premières rencontres, huit codes supplémentaires ont été identifiés afin de mieux cerner certains aspects liés au contexte en emploi, dont la perception de la charge de travail et des attentes universitaires.

Résultats

Chaque cas débute par une brève description de la situation sociodémographique du stagiaire pour ensuite aborder le premier objectif relevant de la satisfaction des BPF des stagiaires. La section suivante répond en partie au deuxième objectif, soit de décrire les pratiques d'accompagnement des personnes formatrices telles que perçues par les stagiaires. Cependant, étant donné que trois stagiaires sur quatre ont fourni très peu d'informations sur les pratiques de leur superviseur universitaire malgré les relances de l'interviewer, l'analyse se concentre principalement sur l'accompagnement des enseignants de soutien sauf pour le cas de V qui a abordé les pratiques de sa superviseure. Cette situation s'explique peut-être par le fait que l'accompagnement des superviseurs se réalise principalement à distance et que les

stagiaires ont la perception qu'ils sont moins présents dans l'accompagnement au quotidien. Nous précisons également que la satisfaction ou l'insatisfaction des besoins sera décrite de manière qualitative, car elle ne peut être quantifiée. Il convient également de souligner que la satisfaction d'un besoin peut varier en fonction des pratiques des formateurs dans un même contexte de travail, ainsi que des perceptions qu'en auront les stagiaires.

- Le cas de V

Le stagiaire V effectue un stage à temps plein en univers social auprès de trois groupes de quatrième secondaire et deux groupes de cinquième secondaire. Sa superviseure universitaire est une enseignante en exercice, tandis qu'un autre enseignant d'univers social, travaillant à l'école, agit en soutien.

Son besoin d'autonomie

V semble très satisfait par la liberté pédagogique octroyée par son enseignant de soutien quoiqu'il ressente une contrainte imposée par le Programme de formation de l'école québécoise (PFÉQ) ce qui le pousse à suivre le manuel scolaire de manière stricte: « Il fallait suivre le manuel, [ce qui] fait que c'est très contraignant ». Il évoque aussi certaines routines en classe qui le frustrant, dont l'accueil des élèves, la prise des présences et d'autres actions pour lesquelles il mentionne « ne pas se poser de questions, les faire et c'est tout ». Dans ce cas-ci, le stagiaire se sent autonome pour réaliser certaines tâches, mais éprouve de la pression pour d'autres (ex. routine et programme).

Son besoin de compétence

Le sentiment de compétence de V a fluctué au cours de la session. Il mentionne qu'il est persuadé d'atteindre les objectifs du stage, mais émet quelques réserves à cet effet:

J'ai eu des hauts et des bas dans mon stage 4, bien franchement. Je suis quelqu'un qui a toujours eu un fort sentiment de compétence en stage. Puis c'est ma superviseure qui m'a remis pas mal à ma place [...] Elle m'a sorti beaucoup de commentaires très critiques, puis là, ma confiance a descendu drastiquement de manière irrationnelle [...] Elle m'a dit des affaires, je me suis dit, je vais changer de carrière, je ne suis pas fait pour enseigner. [...] Évidemment, ça a fini par se replacer. [...] Je suis conscient que je réponds aux attentes, puis que j'ai certains trucs à améliorer quand même.

Visiblement, les rétroactions de sa superviseure universitaire semblent affecter son besoin de compétence, et ce, même s'il a la perception d'atteindre les objectifs du stage.

Son besoin d'appartenance

Étant ancien élève et entraîneur de sport au parascolaire à l'école où il effectue son stage, V éprouve un fort sentiment d'appartenance. Il s'y voit enseignant après le stage, ce qui lui a permis de tisser des liens avec plusieurs collègues. Cependant, il note qu'il a eu peu d'interactions avec le personnel de soutien.

Sa perception des pratiques d'accompagnement de ses personnes formatrices

Les perceptions de V sur l'accompagnement qu'il reçoit sont nuancées. Il considère son enseignant de soutien comme un mentor dont il admire le style et la liberté d'enseignement: « C'est de la façon dont moi aussi je me verrais enseigner ». En revanche, il a ressenti un manque de soutien de la part de sa superviseure. Ses rétroactions lui ont semblé dures, et il estime qu'elle n'était pas suffisamment présente pour l'accompagner, ce qui a affecté sa perception de lui-même comme enseignant.

- Le cas E

La stagiaire E étudie au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Elle effectue son stage à temps partiel: 60 % en orthopédagogie au secondaire et 40 % en francisation pour une clientèle adulte.

Son besoin d'autonomie

Elle ressent des niveaux de satisfaction différents pour ses BPF selon ses deux rôles. En francisation, elle bénéficie d'une grande autonomie: « Dans ma classe, j'ai une pleine autonomie avec tout le matériel dont j'ai besoin ». En revanche, en orthopédagogie, elle éprouve des contraintes imposées par ses collègues, qui lui fournissent des activités précises

à réaliser: « Ce qui me restreint, ce sont mes collègues ». Elle reconnaît également que son manque d'expérience en orthopédagogie nuit à son autonomie: « C'est beaucoup de paperasse, et on est moins dans le côté pratique ».

Son besoin de compétence

La participante E se sent compétente dans ses rôles, se mêlant activement aux activités et prenant ses marques. Le directeur de l'école l'appuie dans ses décisions, ce qui renforce son sentiment de compétence. « Je veux performer et bien faire les choses ». L'absence de pression liée à l'observation fréquente par un enseignant associé lui permet de faire des erreurs sans crainte. De plus, la dynamique avec les adultes du centre, qui sont patients envers elle et ouverts, contribue à son sentiment de compétence: « Je leur dis, j'apprends avec vous, vous êtes mes premiers cobayes ». Cependant, en orthopédagogie, elle se sent parfois moins compétente, non pas dans ses interventions, mais dans la structure et le fonctionnement des tâches. Elle n'est pas toujours à l'aise avec la manière de s'organiser et les ressources à solliciter.

Son besoin d'appartenance

Ayant déjà effectué son deuxième stage dans le même établissement, E ressent un fort sentiment d'appartenance. Elle a tissé des liens avec le personnel enseignant, avec qui elle partage des projets en dehors des heures de travail. « Je me suis liée d'affection avec tout le personnel enseignant ». Cependant, la dynamique de l'équipe en orthopédagogie est plus difficile pour elle. « C'était une équipe dure d'approche ». Son enseignante de soutien ne se mêle pas avec les autres membres du personnel, ce qui crée une tension. La stagiaire E craint de déplaire, ce qui complique son intégration.

Sa perception des pratiques d'accompagnement de ses personnes formatrices

La participante E mentionne peu les pratiques d'accompagnement de ses formatrices. Selon elle, l'absence d'observation fréquente de ses enseignantes de soutien (en orthopédagogie et en francisation) lui aurait permis de développer ses compétences, mais

elle souligne avoir manqué de rétroactions. Cette situation crée une certaine ambivalence face à son expérience, son accompagnement. D'un côté, elle mentionne apprécier le fait de ne pas être observée en classe fréquemment mais juge qu'il aurait été bénéfique que ses formatrices viennent quelques fois.

- Le cas A

Le stagiaire A étudie au baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire. Son contrat à temps plein est composé de quatre groupes, deux en sports-études de première secondaire, un groupe de quatrième secondaire régulier ainsi qu'un groupe de même niveau en pré-DEP, c'est-à-dire que ces élèves intégreront un cursus scolaire menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) l'année suivante.

Son besoin d'autonomie

Tout comme pour le stagiaire V, A exprime un besoin d'autonomie partiellement comblé par son stage. Bien qu'il puisse explorer diverses pratiques pédagogiques, les méthodes d'évaluation uniformisées au sein de l'équipe-école l'entravent: « Je me sens un peu plus les mains liées par rapport aux évaluations ». De plus, sa gestion de classe est contrainte par des exigences de son milieu scolaire qui propose un système école. Il éprouve le sentiment d'être obligé d'agir de façon précise même s'il souhaiterait réagir différemment. Il ressent la pression également d'être un professionnel: « Quand tu es un stagiaire, tu as le droit de manquer ton coup, mais moins en tant qu'enseignant ». Il mentionne sa perception de ne pas avoir droit à l'erreur.

Son besoin de compétence

Au début de son stage, le stagiaire A a travaillé sans contrat, mais a dû s'adapter à des groupes plus difficiles après un congé de maladie d'une collègue. Il estime avoir développé certaines compétences: « J'ai travaillé sur certaines compétences... Je ne pense pas avoir

révolutionné l'enseignement, mais je sens que les jeunes apprennent ». Pour lui, cette expérience fut un défi qu'il a relevé avec succès.

Son besoin d'appartenance

Le participant A a étudié à l'école secondaire où il effectue son stage. Bien qu'il mentionne que ses relations avec les collègues restent en surface, il se sent soutenu: « Je sais qu'ils vont être là si j'ai besoin d'aide ». Il a également établi une relation de confiance avec le personnel de soutien, en particulier avec une technicienne en éducation spécialisée.

Sa perception des pratiques d'accompagnement de ses personnes formatrices

Le stagiaire A parle peu de l'accompagnement de ses personnes superviseuses et enseignante de soutien même lorsqu'il est questionné à ce sujet. Pour lui, l'accompagnement est venu des collègues de son équipe-école, notamment par le partage de matériel, ce qui lui a permis d'avoir une base pour élaborer ses planifications. Il mentionne également que les journées pédagogiques ont joué un rôle important dans sa professionnalisation lui permettant de s'approprier différentes ressources. Selon lui, il n'avait pas « les bases » lorsqu'il a débuté ce stage.

- Le cas M

La stagiaire M effectue son stage final en adaptation scolaire et sociale dans une école secondaire où elle travaille à temps plein avec un groupe d'élèves ayant de grandes difficultés d'apprentissage. Elle n'avait aucun lien avec son école avant le début de la session.

Son besoin d'autonomie

La participante M exprime des réserves concernant son autonomie professionnelle. Dans son enseignement de matières comme le français, les mathématiques, l'histoire et la géographie, elle doit se conformer à des thèmes imposés tout en ayant la possibilité de les

adapter. Concernant les tâches administratives, M ressent une contrainte: « Il y a des choses que je ne pourrais pas ne pas faire, comme faire les suivis des retards non motivés ». Elle souligne aussi la nécessité de s'habituer à des systèmes différents, comme ceux de la prise de présences et les surveillances, qu'elle n'avait pas choisis.

Son besoin de compétence

Au fil des semaines, la stagiaire M ressent une amélioration de son sentiment de compétence. Elle évoque ses difficultés initiales et les ajustements qu'elle a dû faire: « À la mi-stage, j'étais un peu surprise de mon évaluation, qui a révélé que je devais être plus ferme pour assurer un climat de classe calme ». Elle a donc travaillé sur l'attention des élèves et la clarté de ses consignes. M compare sa charge de travail à celle de ses collègues stagiaires en stage régulier, estimant que son expérience est plus exigeante en raison du non-partage des tâches avec un enseignant associé.

Son besoin d'appartenance

La stagiaire M développe un fort sentiment d'appartenance, principalement grâce aux relations avec ses collègues, ses élèves et leurs parents. Elle constate que les rencontres avec les parents renforcent sa crédibilité: « Ça aide à bâtir une certaine crédibilité puisque j'ai dû répondre à des questions ». Elle valorise particulièrement le lien avec les élèves, le considérant essentiel à son sentiment de compétence.

Sa perception des pratiques d'accompagnement de ses personnes formatrices.

La stagiaire M semble partagée lorsqu'elle discute de l'accompagnement de son enseignante de soutien. Elle souligne le manque de rétroactions de sa part, tout en mentionnant qu'elle lui prodigue « des critiques » face aux éléments à travailler. Pour elle, bien que les rétroactions soient constructives, elles ont un impact négatif sur son sentiment de compétence. Sa relation avec son enseignante de soutien dépasse le cadre professionnel et devient de plus en plus personnelle au fil du stage. Elle dîne avec elle et aborde des sujets plus personnels que professionnels.

Discussion et conclusion

Cette recherche poursuivait deux objectifs qui ont permis de s'intéresser aux pratiques d'accompagnement des enseignants de soutien auprès de stagiaires en emploi ainsi qu'à la satisfaction (ou à l'insatisfaction) de leurs BPF. Bien que la recherche sur les stages en emploi soit émergente, nos entretiens semi-dirigés ont permis de dégager des résultats faisant écho à d'autres études, ainsi qu'à des pistes de réflexion pour de futures recherches.

Le besoin d'appartenance est celui qui semble le mieux satisfait chez les quatre stagiaires en emploi. Nous remarquons que les collègues de l'école, principalement, répondent à ce besoin, et non pas les personnes désignées pour les accompagner. À l'instar de Coppe et al. (2023) et Mairitsch et al. (2021), nos résultats soulignent que ce sont les pairs du terrain qui leur apportent un soutien professionnel. D'ailleurs, les stagiaires parlent peu de leur superviseur universitaire lors des entretiens. Lorsqu'ils en parlent, c'est principalement sous l'angle de l'évaluation et des attentes universitaires: manque d'accompagnement, perceptions d'être jugé, crainte de décevoir, ce qui rejoint les travaux de Desbiens et al. (2000) qui témoignaient déjà à l'époque de cette pression en stage régulier. Quant à leur relation avec leur enseignant de soutien, elle varie beaucoup selon les contextes. Certains enseignants sont plus présents que d'autres et sont perçus comme des modèles, voire des amis plus le stage avance. Dans un autre ordre d'idée, trois stagiaires connaissaient déjà leur milieu scolaire avant d'entreprendre leur stage, ce qui a contribué positivement à leur besoin d'appartenance. Il est aussi possible de penser que ces stagiaires ont choisi un contexte scolaire rassurant, voire facilitant. Cependant, limiter les stages à un seul environnement familial – par exemple, effectuer plusieurs stages dans la même école – a-t-il un impact sur le processus de professionnalisation des stagiaires? Lorsqu'ils doivent s'intégrer à un nouveau milieu après l'obtention de leur baccalauréat, parviennent-ils à satisfaire rapidement leur besoin d'appartenance? Cette question mériterait d'être explorée dans de futures recherches. Nous soulignons également que deux stagiaires ont discuté de l'importance des relations qu'ils entretiennent avec leurs élèves, la direction de l'école ainsi qu'avec les parents, ce qui semble contribuer positivement à leur bien-être (Ryan et Deci, 2020).

Le besoin d'autonomie semble également satisfait chez les quatre stagiaires dans la mesure où leur statut d'employé leur permet de choisir les stratégies pédagogiques qu'ils

préfèrent (Boutet et Pharand, 2008). Cependant, et cela fait écho à la recherche de Gilbert et Dufour (2024), la pression imposée par le PFEQ et les tâches administratives du quotidien alourdissent considérablement la tâche. Rappelons que l'insatisfaction du besoin d'autonomie au travail est reliée à une baisse du plaisir pour enseigner laquelle, en retour, est associée à une diminution du soutien à l'autonomie offert à leurs élèves (Mena et al., 2017). La perception de se sentir obligé de poser une action pour répondre à des exigences externes a été mentionnée lors des quatre entretiens menés auprès des stagiaires.

Le besoin de compétence semble quant à lui être celui qui a le plus varié durant le stage et nous émettons l'hypothèse que le manque de soutien de la part des formateurs peut expliquer que certaines pratiques (ex. rétroactions perçues négativement) peuvent nuire à la satisfaction de ce besoin. Rappelons que des recherches (ex. Coppe et al., 2023) portant sur le sentiment d'efficacité des stagiaires mettent en évidence l'importance des relations professionnelles, notamment celles avec leurs formateurs afin qu'ils soient des guides dans les moments de doute et de questionnement face aux pratiques enseignantes à mobiliser. Notre étude met donc en évidence l'importance de pratiques d'accompagnement adaptées et structurées pour soutenir le besoin de compétence qui semble fluctuer selon les expériences vécues.

D'après certains stagiaires, le manque de rétroactions (ou la façon de rétroagir) semble problématique. La stagiaire M va même plus loin: « Mais je réalise aussi que j'aurais pu évoluer beaucoup plus rapidement si j'avais été dans un stage avec une enseignante associée qui m'observe davantage. J'ai vraiment l'impression que d'avoir eu davantage de rétroactions, ça m'aurait vraiment aidée à m'améliorer ». Cet extrait témoigne du manque de soutien perçu par cette stagiaire, mais également des répercussions sur sa perception de compétence. Ainsi, même si les stagiaires apprécient ne pas avoir d'enseignant associé en « permanence » et l'autonomie que cela suscite, une présence accrue du superviseur ou de l'enseignant de soutien est à envisager, voire à repenser (Dufour et Labelle, 2024) à l'intérieur des ententes entre les universités et les milieux scolaires.

Cette étude comporte quelques limites dont le petit nombre de participants qui empêche une généralisation des résultats. Bien que la portée soit limitée, notre démarche qualitative met en exergue les défis auxquels sont confrontés les stagiaires en emploi qui éprouvent bien souvent du stress en devant concilier le travail et les études. Le fait d'avoir signé un contrat de travail ne devrait pas atténuer la qualité de l'accompagnement offert par leurs formateurs. Ainsi, même si la pénurie enseignante augmente la pression sur les milieux universitaires afin que les stagiaires acceptent des contrats, il serait hasardeux de le faire au prix de la satisfaction de leurs besoins psychologiques fondamentaux, véritables piliers de leur engagement dans la profession enseignante.

Références

- Ahmadi, A., Noetel, M., Parker, P., Ryan, R. M., Ntoumanis, N., Reeve, J., Beauchamp, M., Dicke, T., Yeung, A., Ahmadi, M., Bartholomew, K., Chiu, T. K. F., Curran, T., Erturan, G., Flunger, B., Frederick, C., Froiland, J. M., González-Cutre, D., Haerens, L., Lonsdale, C. (2023). A classification system for teachers' motivational behaviors recommended in self-determination theory interventions. *Journal of Educational Psychology*, 115(8), 1158–1176. <https://doi.org/10.1037/edu0000783>
- Bennett, R., Eagle, L., Mousley, W. and Ali-Choudhury, R. (2008), Reassessing the value of work-experience placements in the context of widening participation in higher education, *Journal of Vocational Education and Training*, 60(2), 105-122. <https://doi.org/10.1080/13636820802042339>
- Binder, J. F., Baguley, T., Crook, C., & Miller, F. (2015). The academic value of internships: Benefits across disciplines and student backgrounds. *Contemporary Educational Psychology*, 41, 73-82. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.12.001>
- Boutet, M., & Pharand, J. (2008). *Accompagnement concerté des stagiaires en enseignement*. Québec: PUQ.
- Boutin, G. (2019). *L'entretien de recherche qualitatif, 2e édition: Théorie et pratique*. Québec: PUQ.
- Busari, J. O., Weggelaar, N. M., Knottnerus, A. C., Greidanus, P. M., & Scherpbier, A. J. (2005). How medical residents perceive the quality of supervision provided by attending doctors in the clinical setting. *Medical Education*, 39(7), 696-703. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2005.02190.x>
- Coppe, T., Devos, C., & Colognesi, S. (2023). How failure experience combined with high teacher self-aspect importance puts self-efficacy at risk among student teachers. *European Journal of Psychology of Education*, 38(1), 25-42. <https://doi.org/10.1007/s10212-021-00588-4>
- Desbiens, J. F., Borges, C., & Spallanzani, C. (2000). *J'ai mal à mon stage: problèmes et enjeux de la formation pratique en enseignement*. Québec: PUQ.

Dufour, F., & Labelle, K. (2024). Les enseignantes marraines: une réponse au besoin d'accompagnement des stagiaires de 4e année en emploi. *Apprendre et enseigner aujourd'hui: revue du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec*, 13(2), 43-47. <https://doi.org/10.7202/1111362ar>

Eby, L. T., & Robertson, M. M. (2020). The psychology of workplace mentoring relationships. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 7(1), 75-100. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012119-044924>

Firzly, N., Chamandy, M., Pelletier, L., & Lagacé, M. (2021). An Examination of Mentors' Interpersonal Behaviors and Mentees' Motivation, Turnover Intentions, Engagement, and Well-Being. *Journal of Career Development*, 49(6), 1317-1336. <https://doi.org/10.1177/08948453211039286>

Fisher, M. H., Athamanah, L. S., Sung, C., & Josol, C. K. (2020). Applying the self-determination theory to develop a school-to-work peer mentoring programme to promote social inclusion. *Journal of applied research in intellectual disabilities*, 33(2), 296-309. <https://doi.org/10.1111/jar.12673>

Gilbert, M. C., & Dufour, F. (2024). Enjeux du stage en emploi en formation initiale à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. *Apprendre et enseigner aujourd'hui: revue du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec*, 13(2), 13-17. <https://doi.org/10.7202/1111356arCopied>

Gillet, N., Fouquereau, E., Forest, J., Brunault, P., & Colombat, P. (2012). The impact of organizational factors on psychological needs and their relations with well-being. *Journal of Business and Psychology*, 27(4), 437-450. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10869-011-9253-2>

Gouin, J. A., & Hamel, C. (2015). La perception de formateurs de stagiaires quant au développement et à l'évaluation formative des quatre compétences liées à l'acte d'enseigner. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation*, 38(3), 1-27. <http://www.jstor.org/stable/canajeducrevucan.38.3.08>

Holzberger, D., Philipp, A., & Kunter, M. (2014). Predicting teachers' instructional behaviors: The interplay between self-efficacy and intrinsic needs. *Contemporary Educational Psychology*, 39(2), 100-111. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.02.001>

Janssen, S., Van Vuuren, M., & de Jong, M. D. (2014). Motives to mentor: Self-focused, protégé-focused, relationship-focused, organization-focused, and unfocused motives. *Journal of Vocational Behavior*, 85(3), 266-275. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2014.08.002>

Kaplan, H., & Madjar, N. (2017, August). The motivational outcomes of psychological need support among pre-service teachers: Multicultural and self-determination theory perspectives. In *Frontiers in Education* (Vol. 2, p. 42). Lausanne: Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feduc.2017.00042>

Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum—a systematic review. *European journal of teacher education*, 38(3), 392-407. <https://doi.org/10.1080/02619768.2014.994060>

Mairitsch Mairitsch, A., Babic, S., Mercer, S., Sulis, G., Jin, J., & King, J. (2021). Being a student, becoming a teacher: The wellbeing of pre-service language teachers in Austria and the UK. *Teaching and Teacher Education*, 106, 103452. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103452>

Mena, J., Hennissen, P., & Loughran, J. (2017). Developing pre-service teachers' professional knowledge of teaching: The influence of mentoring. *Teaching and Teacher Education*, 66, 47-59. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.03.024>

Ministère de l'Éducation du Québec. (2001). *La formation à l'enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles*. Québec: Gouvernement du Québec. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titulisation/formation_enseignement_orientations_EN.pdf

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-4e éd.* Paris: Armand Colin.

Petit, M., Dionne, L., & Brouillette, L. (2019). Supervision de stage à distance: état de la recherche dans différents domaines de formation postsecondaire. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 21(1), 96-118. <https://doi.org/10.7202/1061719ar>

Portelance, L., Gervais, C., Lessard, M., & Beaulieu, P. (2008). *La formation des enseignants associés et des superviseurs universitaires*. Cadre de référence, Rapport de recherche présenté à la Table MÉLS-Universités. https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/003201dd/3/Rapport_complet_formation_formateurs_2009.pdf

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary educational psychology*, 61, 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: The Guilford Press. <https://doi.org/10.1521/978.14625/28806>

Sarrazin, P., Pelletier, L., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Nourrir une motivation autonome et des conséquences positives dans différents milieux de vie: les apports de la théorie de l'autodétermination. Das: Martin-Krumm, C., Tarquinio, C. (Ed.) *Traité de psychologie positive* (273-312). Belgique: de Boeck Supérieur.

Savoie-Zajc, L. (2009). L'entrevue semi-dirigée. *Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données*, 5, 337-360. <https://doi.org/10.1515/9782760520080-014>

Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: Using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778. <http://doi:10.15171/IJHPM.2017.142>

Tong, C., & Kram, K. E. (2013). The efficacy of mentoring-the benefits for mentees, mentors, and organizations. *The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of coaching and mentoring*, 217-242. <http://doi:10.1002/9781118326459>

Van den Berghe, L., Vansteenkiste, M., Cardon, G., Kirk, D., & Haerens, L. (2014). Research on self-determination in physical education: Key findings and proposals for future research. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 19(1), 97-121. <https://doi.org/10.1080/17408989.2012.732563>

Van Nieuwenhoven, C., Leroux, L., & Colognesi, S. (2021). Synergies between educational science research and teacher training: An illustration of research as supporting training of future primary school teachers. *Academia*, (22), 147-170. <https://doi.org/10.26220/aca.3528>

Wong, R. (2019). Basis psychological needs of students in blended learning. *Interactive Learning Environments*, 30(6), 984-998. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1703010>